

УСМОН НОСИР ШЕЪРЛАРИДА ЭПИТЕТЛАР ЛИНГВОПОЭТИКАСИ

Юлдашев Жўрабек Уралович

НавДПИ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7340539>

Аннотация. Мақола шоир Усмон Носирнинг эпитетдан бадий тасвир воситаси сифатида фойдаланиш маҳоратига бағишланган бўлиб, унда эпитетнинг бадий матн яратишдаги ўрни ва эстетик имконияти ҳақида мулоҳаза юритилган.

Калит сўзлар: бадий бўёқ, ноодатий қўлланиш, узул маъно, окказионал маъно, эстетик бўёқ, эмоционал бўёқ, доимий эпитет.

Аннотация. Статъя посвящена искусству поэта Усмана Насыра использовать эпитет как средство художественного образа, рассмотрено место эпитета в создании художественного текста и его эстетический поменциал.

Ключевые слова: художественный колорит, необычное употребление, обыденное значение, окказиональное значение, эстетический колорит, эмоциональный колорит, постоянный эпитет.

Abstract. The article is devoted to the poet Usman Nasir's ability to use the epithet as a means of artistic image, and the place of the epithet in creating an artistic text and its aesthetic potential are considered.

Keywords: artistic color, unusual use, ordinary meaning, occasional meaning, aesthetic color, emotional color, permanent epithet.

Бадийликни таъминловчи тасвирий воситалар ичида энг сермахсули эпитет ҳисобланади. Эпитет нутқ жараёнида кишиларнинг, предмет ёки воқеа-ҳодисанинг маълум сифатини алоҳида бўрттириб кўрсатади. Шу орқали бутун предметни ҳам аниқлаб келади. У предмет ёки воқеа-ҳодисанинг белгисини ажратиб кўрсатиш ёки ўзини аниқлаб келиш билан бирга, ўша предмет ёки воқеа-ҳодисага бадий бўёқ беради, образлиликни туғдиради. Бир сўз билан айтганда, эпитет – бадий аниқловчидир.

Усмон Носир шеърларида кўп қўлланган бадий тасвирнинг лексик воситаси эпитет ҳисобланади. Эпитет асарнинг бадий қимматини оширади, тасвир тиниқлигини таъминлаш билан бирга жозибадорликни юқори чўққига кўтаради. Қуйида ана шундай эпитетларни таҳлилга тортамыз:

Эскиликка қарши бир дунё.

Кўздан йироқ ифлос мози у –

Кирли,
Аламли,
Доғли хулё...
Дам бермай кўриқ очадир.
Аграномнинг ширин суҳбати...
Бунда тарқоқ, кўрқоқ қишлоқлар,
Бир коллектив қилиб бемалол...
Солиниб қават-қават уйлар,
Сувновлари тош кўчалар. (Кўёш билан суҳбат)

Шоир ўз шеърида эпитетларни кетма-кет жойлаштириб, предмет ва воқеа-ҳодиса хусусиятларини атрофлича ёритишга ҳаракат қилган. Бу мисолдаги сифатлашлар ифлос, кирли, аламли, доғли, тарқоқ, кўрқоқ, қават- қават, тош сўзларидир. Дастлабки мисрада (Кўздан йироқ ифлос мози у-) эпитет ифлос сўзидир. Ўтмишга берилган баҳо. ИФЛОС. [а-қашшоқлик, нотавонлик; ҳеч нарсаси қолмаганлик; омадсизлик; обрў-эътибори қолмаганлик] 1. Нопок нарсалар билан булғанган; булғанч. 2. Кир босган; кир, исқирт. 3. Кўчма. Ҳар қандай ёмон, қалб ишга юрадиган; нопок. 4. Шундай одамга нисбатан ҳақоратни билдиради; ярамас, разил, палид. 5. Одобдан ташқари; ярамас, ёмон. Изоҳли луғатда ифлос сўзига берилган таърифлар, асосан, инсонга нисбатан кўлланган. Кўриниб турибдики, шоир кўллаган ифлос эпитети ноодатий тарзда ўтмишга нисбатан ишлатилган. Кейинги мисраларда эпитет кирли, аламли, доғли, хулё сўзларидир. КИР. 1. Бадан, кийим ва шу кабиларга чанг-тўзон ўтириши туфайли ва бошқа йўллар билан ҳосил бўладиган ифлослик. 2. Кир босган, кирланган. 3. кўчма. Ярамас, жирканч, ифлос. 4. Ювиладиган ёки ювилган кийим-кечак, сочиқ, дастурхон ш.к. буюмлар. [ЎТИЛ, II 371]. Изоҳли луғатда берилган тўрт таърифдан учинчиси мисолимиздаги кирли сўзининг маъносига яқин. Ўтмишда бўлган ёмон кунлар маъносида келган. АЛАМЛИ 1. Алами бор, оғриқ-азобли. 2. Алам-оғриқдан, азобдан юзага келган. 3. Дард-алам ифодаловчи. 4. Дард-алам чеккан, аламдийда. [Келтирилган мисолда аламли сўзи таърифларнинг тўртинчисига яқинроқ]. ДОҒЛИ 1. Юрагида доғи, алами, яраси бўлган, алам чеккан, куйган. Хулё – фақат хаёлда, тасаввурда зоҳир бўладиган, аслида йўқ нарса. [ЎТИЛ, IV 122]. Кейинги мисрада (аграномнинг ширин суҳбати) эпитет ширин сўзидир. ШИРИН [ф.-мазали, тотли; шакарли; ёқимли] 1. шираси ўткир, ширали. 2. Таъми ёқимли, мазали, лаззатли. 3. Киши ҳузур қиладиган, ором оладиган, лаззатланадиган, хуш ёқадиган; ёқимли,

ёқимтой. 4. Аҳил, тотув. [ЎТИЛ, IV 579] Юқоридаги таърифлардан учинчиси мисолимиздаги ширин сўзининг маъносига яқин. Аграномнинг суҳбати кишиларга хуш ёқиши маъносида қўлланган. Кейинги мисрада (Бунда тарқоқ, кўрқоқ қишлоқлар) иккита эпитет мавжуд бўлиб, булар тарқоқ ва кўрқоқ сўзларидир. Қишлоқнинг ҳолатига нисбатан берилган баҳо. ТАРҚОҚ- 1. Бир ерга ғуж бўлиб тўпланмаган, бир-бирдан узоқ жойлашган. 2. Яхши уюшмаган, бирлашмаган; пароканда. 3. Кўчма. Тарқалган, сочилган, паришон. [ЎТИЛ, IV 6] Юқоридаги таърифлардан иккинчиси мисолимиздаги тарқоқ сўзининг маъносига тенг келади. Қишлоқ аҳлининг ўзаро ноаҳиллиги назарда тутилган. ҚЎРҚОҚ – Ҳар нарсдан кўрқаверадиган, юраги йўқ, юраксиз. [ЎТИЛ, V. 416] Ўз ҳақ-ҳуқуқини талаб қилмайдиган қишлоқ аҳли тасвирланган. Кейинги мисралардаги (Солиниб қават-қават уйлар, Сувновлари тош кўчалар) эпитет қават-қават ва тош сўзларидир. ҚАВАТ. 1. Қат-қат нарсаларнинг ҳар бир қати, қатлами ва уларнинг ораси. 2. Хоналари устма-уст солинган биноларнинг бир баландликдаги хоналардан иборат қисми, қатори. 3. Устма-уст жойлашган токча, полка ва ш.к.нинг ҳар поғонаси. [ЎТИЛ, V. 200]. Таърифлардан иккинчиси мисолимиздаги қават-қават сўзининг маъносига тенг келади. Тош кўча эса тош ётқизилган кўча маъносида қўлланган.

Эпитетнинг қўлланиш миқдори ва бундаги ўзига хослиги асосан ижодкорнинг унга бўлган субъектив муносабатига боғлиқ. Қуйидаги мисоллар ҳам ана шундай субъектив муносабатлар, ўзига хос кечинмаларнинг бадий кўринишидир:

Туман жардан кўтарилди ...
Кумуш юзли далалар:
Барқ урадир тўлиб- тошиб
Оппоқ кумуш пахталар ...
Колхоз кўнгли яшнаб кетди,
Ўсди оппоқ диллари. (Терим зарбдори)

Бу мисолдаги сифатлаш кумуш юзли, оппоқ кумуш, оппоқ сўзларидир. Дастлабки мисраларда (Кумуш юзли далалар) эпитет кумуш юзли сўзидир. КУМУШ 1. Менделеев даврий системасининг II гуруҳига мансуб кимёвий элемент, оқ-кўкиш рангли ялтироқ, асл металл. 2. Кумушдан ишланган, кумуш ишлатилган. 3. Кўчма. Кумушга нисбат билдиради. [ЎТИЛ, II. 427-428]. Берилган таърифлардан учинчиси мисолимиздаги кумуш юзли сўзининг маъносига яқин. Туман тушиш натижасида далаларнинг ташқи

кўринишига нисбатан берилган баҳо. Кейинги мисрада (Оппоқ кумуш пахталар) эпитет оппоқ кумуш сўзларидир. Бу ўринда ҳам изоҳли луғатда берилган таърифнинг учинчиси мисолимиздаги кумуш сўзининг маъносига яқин. Пахтанинг ранги кумушнинг рангига ўхшатиш натижасида ҳосил қилинган маъно ҳисобланади. Кейинги мисрада (Ўсди оппоқ диллари) оппоқ сўзи кўчма қўлланган. Яъни, дили оқ кўнглида кири йўқ, оқкўнгил, софдил [ЎТИЛ, I. 612]

Ойдин кеча-
Сутдек оппоқ,
Ҳар ер,
Ҳар бир жой,
Доираи камондан
Боқар кумуш ой.
Ой нури
Кўзга солиб
Кўрдим ялангда-
Бодом гуллаб қолибди
Оқ пушти рангда...(Бодом гуллаган кеча)

Айрим эпитетлар бирор предмет билан мустаҳкам боғланган бўлади. Юқоридаги мисраларда ҳам бу ҳолатни кузатиш мумкин. Бу ўринда эпитет ойдин, кумуш, оқ пушти сўзларидир. Бу сўзлар узул ва окказионал маъноларда қўлланган. ОЙДИН.1. сфт. Ой чиқиб, ҳаммаёқ ой нури билан ёриган, ёруғ. 2. Ой нури, ёғдуси. [ЎТИЛ, III. 99] Одатда, тилда кечага нисбатан қоронғу ёки ойдин эпитети, бодом гулининг рангига нисбатан оқ пушти эпитети қўлланилади. Бундай эпитетлар доимий эпитетлардир. Айрим мутахассислар фикрига қараганда, доимий эпитет предмет ва воқеа-ҳодисаларни индивидуал томондан характерламайди, эмоционаллик ҳосил қилмайди. Синтактик томондан ҳам анча турғун. Аммо ушбу нутқий парчада қўлланишда бўлган эпитетлар гарчи тилда доимий эпитетлар ҳисобланса-да, ўзининг эстетик ва эмоционал бўёғини тўлалигича сақлаб қолган. Тасвир тиниқлигини таъминлашда муҳим восита вазифасини бажарган. Бадий баркамолликни, ғоявий етукликни таъминлаган. Кумуш ой кўчма маънода кумушга нисбат билдирган.

Сарғайиб ерга тушгани
Бир кўм-кўк япроқнинг.
Қон, ёшлари-ла тўлганда
У кўзларинг сени,..

...ёдга тушиб қувонтирар
Ширин гулларнинг
Саломи-ла қўйин очган
Интернатим менинг... (Оқ ювиб, оқ тараб)

Юқоридаги мисраларда кўм-кўк ва ширин эпитетлари ўз ва ҳосила маъноларда қўлланган. Кўм-кўк сифати япроқнинг рангини билдириб келган бўлса, ширин сифати киши хузур қиладиган, ором оладиган, лаззатланадиган, хушёқадиган; ёқимли, ёқимтой маъносида қўлланган.

Камбағал бир чол туриб
Сўзлай бошлади: (Қон)

Ушбу нутқий парчадаги камбағал сўзи эпитет ҳисобланиб, тўғри маънода қўлланган. Камбағал [ф.+а.-қашшоқ, йўқсил] 1. Муҳтожликда яшовчи, тирикчилик учун керакли нарсаси етарли бўлмаган; қашшоқ, фақир, бечора. (ЎТИЛ, II. 306). Камбағал – чолнинг ижтимоий аҳволи маъносида қўлланган. Эпитетнинг муҳим жиҳати шундаки, у айти пайтда тасвирланаётган нарсанинг сўзловчи нуқтайи назарида муҳим ҳисобланган томонини таъкидлаб, бўрттириб кўрсатади. Эпитет кўп ҳолларда шеърий асарларда талаб қилинади. Чунки насрий асарга нисбатан шеърий асарда сўзнинг эстетик ва эмоционал таъсири кучлироқ бўлиши керак. Буни севимли шоиримиз Усмон Носир ижоди мисолида имкон қадар ёритиб беришга уриндик.

Адабиётлар:

1. Усмон Носир. Танланган асарлар. 1 том. – Тошкент: Ғафур. Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1969.
2. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили. – Тошкент: Фан, 2006.
3. Х. Дониёров, Б. Йўлдошев. Адабий тил ва бадиий стил. – Тошкент: Фан, 1988.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати 1-5 жилдлар. “Ўзбекистон миллий энсклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2006-2008.

